

Öz-anlayış, Psikolojik İyi Oluş, Kişilik Yapıları ve Mükemmeliyetçi Dindarlık İlişkisi*

Nuriman KARAYİĞİT ULU**

Ali Ulvi MEHMEDOĞLU***

Öz: Uluslararası literatürde çalışma alanı olarak öz-anlayış ve psikolojik iyi oluşa rağbet fazla olsa da, konuya beş faktörlü kişilik yapıları ve dindarlık dâhil olduğunda bir boşluk söz konusudur. Öz-anlayış, psikolojik iyi oluş, kişilik yapıları ve mükemmeliyetçi dindarlık değişkenlerini ilişkisel desende buluşturan bu çalışmayı öne çıkaran husus, konuyla ilgili ilk olma özelliğidir. Çalışmada, söz konusu değişkenlerin birbirleriyle karşılıklı olarak ilişkileri ile beş faktör kişilik yapılarının öz-anlayış ve mükemmeliyetçi dindarlık üzerinde yordayıcılığı incelenerek, önemli sonuçlar ortaya konmuştur. Çalışma, birden fazla değişken arasındaki ilişki ölçüldüğü ve tanımlandığı için nicel yaklaşımın tarama türlerinden korelasyon desenine sahiptir. Çalışmada korelasyon deseni, regresyon analiz tekniği kullanılarak detaylandırılmıştır. Çalışma grubu, Türkiye'nin değişik illerinde ikamet eden, 18 yaş ve üstü 724 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Mükemmeliyetçi Dindarlık Ölçeği-Türkçe Versiyon; Öz-anlayış Ölçeği; Kişilik Yapıları Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Korelasyon modeline göre, öz-anlayış ile psikolojik iyi oluş, dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik, deneyime açıklık ve olumlu mükemmeliyetçi dindarlık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır. Diğer yandan öz-anlayış ile nevroitiklik ve olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır. Psikolojik iyi oluşla dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik, deneyime açıklık arasında pozitif; nevroitiklik arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır. Olumlu mükemmeliyetçi dindarlık ile dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik arasında pozitif; nevroitiklik arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır. Olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık ile dışadönüklük, özdenetimlilik, deneyime açıklık arasında negatif; nevroitiklik arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır. Kişinin dinî konularda çok yüksek standartlara, ibadetlerinde düzen ve disipline sahip olmasını ifade eden olumlu mükemmeliyetçi dindarlık düzeyi yükseldikçe; karşılıklı olarak öz-anlayış ve kişiliğin olumlu yönlerinde yükselme görülmüştür. Kişinin dinî konularda elinden geleni yapmış olsa bile kulluğunu, buna bağlı olarak kendini yetersiz görmesi, kusurlarını genellemesi ve şahsiyetine mâl etmesi gibi özelliklere sahip olmayı içeren olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık düzeyi yükseldikçe; öz-anlayış ve kişiliğin olumsuz tarafını temsil eden nevroitiklik düzeyinde düşüş görülmüştür. Regresyon modeline göre, öz-anlayış puanlarındaki değişkenliğin %43.1'i beş faktörlü kişilik yapısı alt boyutları tarafından açıklanmıştır. Dışadönüklük ve yumuşakbaşlılık alt boyutları katılımcıların öz-anlayış düzeyini pozitif yönde etkilerken; nevroitiklik alt boyutu, negatif yönde anlamlı şekilde etkilemiştir. Mükemmeliyetçi dindarlık puanlarındaki değişkenliğin %2.3'ü, beş faktörlü kişilik yapıları alt boyutları

* Bu çalışma, Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu danışmanlığında 01.07.2024 tarihinde tamamladığımız "Özanlayış, Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Mükemmeliyetçi Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma" başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2024). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etik Kurulu tarafından verilen etik izin, 21.09.2021 tarih ve 2021-119 sayılıdır.

This article is extracted from first author's doctorate dissertation entitled "An Inquiry into the Relationships Between Self-Compassion, Big Five Personality Traits and Perfectionistic Religiosity", supervised by Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu (Ph.D. Dissertation, Marmara University, Istanbul, Turkey, 2024). This study was approved by the Ethics Committee for Social and Human Sciences of Marmara University with the decision date 21.09.2021 and number 2021-119.

** Arş. Gör. Dr., Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı, TÜRKİYE.

nurimankarayigit@hotmail.com,

ORCID: 0000-0001-8669-336X

*** Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı, TÜRKİYE. aliulvi@marmara.edu.tr,

ORCID: 0000-0001-8546-9614

tarafından açıklanmıştır. Deneyime açıklık alt boyutu, genel mükemmeliyetçi dindarlık düzeyini negatif yönde anlamlı şekilde etkilemiştir. Buna göre deneyime açıklık alt boyutunda 1 birimlik artış, genel mükemmeliyetçi dindarlık puanlarında 0.877 birimlik düşüşe sebep olmaktadır. Beş faktörlü kişilik yapılarının öz-anlayış ve mükemmeliyetçi dindarlık üzerinde anlamlı düzeyde etkiye sahip olması, konuyla ilgili yeni çalışmalara kapı aralamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Öz-anlayış, Psikolojik İyi Oluş, Beş Faktör Kişilik, Mükemmeliyetçi Dindarlık.

The Relationship Between Self-Compassion, Psychological Well-Being, Personality Traits, and Religious Perfectionism

Abstract: Although there is considerable interest in self-compassion and psychological well-being as fields of study in the international literature, a notable gap emerges when these concepts are examined together with the five-factor personality traits and religiosity. The distinctive contribution of this study lies in its originality, as it is among the first to integrate the variables of self-compassion, psychological well-being, personality traits, and perfectionistic religiosity within a relational research design. The study investigates the mutual relationships among these variables and examines the predictive role of the five-factor personality traits on self-compassion and religious perfectionism, yielding significant findings. Since the study measures and describes the relationships among multiple variables, it adopts a quantitative research approach employing a correlational survey design. The correlational design is further elaborated through regression analysis techniques. The study group consists of 724 participants aged 18 and above, residing in various provinces of Turkey. The data were collected using the Religious Perfectionism Scale–Turkish Version, the Self-Compassion Scale, the Personality Traits Scale, and the Psychological Well-Being Scale. According to the correlational model, self-compassion is positively and significantly related to psychological well-being, extraversion, agreeableness, conscientiousness, openness to experience, and positive religious perfectionism. Conversely, self-compassion is negatively and significantly related to neuroticism and negative religious perfectionism. Psychological well-being is positively and significantly related to extraversion, agreeableness, conscientiousness, openness to experience but not neuroticism. Positive religious perfectionism is positively associated with extraversion, agreeableness, and conscientiousness, and negatively associated with neuroticism. Negative religious perfectionism is negatively associated with extraversion, conscientiousness, and openness to experience, while positively associated with neuroticism. As the level of positive religious perfectionism increases—referring to maintaining high standards in religious matters as well as regularity and discipline in worship—levels of Self-compassion and positive personality traits also increase. In contrast, as negative religious perfectionism increases—defined by perceiving oneself as inadequate in devotion despite significant effort, generalizing personal shortcomings, and internalizing them as part of one’s identity—self-compassion decreases and neuroticism increases. According to the regression model, 43.1% of the variance in self-compassion scores is explained by the subdimensions of the five-factor personality traits. While extraversion and agreeableness positively predict self-compassion, neuroticism predicts it negatively. Additionally, 2.3% of the variance in religious perfectionism scores is explained by the personality traits. The openness to experience subdimension significantly and negatively predicts religious perfectionism; a one-unit increase in openness to experience corresponds to a 0.877-unit decrease in general religious perfectionism. These findings suggest that the five-factor personality traits have a significant impact on both self-compassion and religious perfectionism, opening new avenues for future research in the field.

Keywords: Psychology of Religion, Self-compassion, Psychological well-being, Religious Perfectionism.

Giriş

Mükemmeliyetçi dindarlığın tarihsel arka planına bakıldığında, kavramın yol haritasının, ilk dönem kişilik teorisyenleri tarafından Tanrı-kul fenomeniyle bağdaştırılması, akabinde çalışmalarda mükemmeliyetçilik ve dindarlık ilişkisinin ele alınması, ayrıca alana özgü mükemmeliyetçilikle ilgili yapılan çalışmalar belirlemiştir denilebilir (Karayığit Ulu -Mehmedoğlu, 2022; Karayığit Ulu, 2024, 105-114). Ancak kavramın tam olarak literatüre girmesi, 2010 sonrasına yapılan ölçüm teşebbüsleriyle mümkün olmuştur (Ölçekler için bk. Craddock vd., 2010; Wang vd., 2018; Wang vd., 2020; Besharat vd., 2021). Kavramın Türkçe literatürdeki eksikliği, Türkçe versiyon bir mükemmeliyetçi dindarlık ölçeği geliştirilerek, Karayığit Ulu ve Mehmedoğlu tarafından doldurulmuştur. Mükemmeliyetçi dindarlığı salt yüksek standartlara hapsetmek ve pozitif yönüyle değerlendirmek kapsamını sınırlandırdığı için kavram, araştırmacılar tarafından olumlu ve olumsuz

boyutlarıyla ele alınmıştır. Mükemmeliyetçi dindarlığın olumlu boyutunda bireyin Tanrı ve dinî yaşantı hakkında sahip olduğu çok yüksek standartları; ibadetler konusunda gösterilen aşırı hassasiyet, düzen ve disiplini yer almıştır. Olumsuz boyutunda ise ibadetler konusunda elden gelen yapılsa bile standartlar ve performans arasında uyumsuzluk yaşandığı zaman hissedilen tatmin olmama, eylemlerden şüphe etme, hata yapma kaygısı gibi olumsuz duygu durumları; bir veya birkaç durumdan yola çıkarak bireyin kendisi, Tanrı ve başkaları hakkında sahip olduğu genel kabuller yer almıştır. Genel mükemmeliyetçi dindarlığın karakteristik özelliklerinin; çok yüksek standartlar, düzen ve disiplin, olumsuza odaklanma, yetersizlik hissi, dinî öz-eleştiri, günahkarlık, genelleme, performans kontrolü ve tekrar olduğu belirtilmiştir (Karayığit Ulu - Mehmedoğlu, 2022, 538; Karayığit Ulu, 2024, 116-119).

Olumlu mükemmeliyetçi dindarlığı olumsuzdan ayıran temel argümanın başında eksiklikler karşısında aktif kabulü içeren öz-anlayış olduğu düşünülerek öz-anlayış, çalışmada sürekli değişkenlerden biri olarak seçilmiştir. İlgi, sevgi ve bakım verme hizmetinin ortak ürünü olarak anlayışın, yaygın olarak başkalarına yönelik tarafı bilinse de başkalarından bize ve bizden kendimize olmak üzere farklı yönleri de bulunmaktadır. Öz-anlayış, başkalarına gösterilen şefkatten çok da farklı olmayıp acı deneyimler, zorluklar, yetersizlikler, zayıflıklar, hatalı davranışlar ve istenmeyen durum karşısında kişinin kendisine karşı kabullenici, destekleyici ve nazıkçe tutum sergilemesinin yanında, zararlı davranışı değiştirme veya düzenlemeye yönelik yapıcı bir çaba göstermesi olarak tanımlanmaktadır (Gilbert, 2005). Türkçe’de öz-merhamet, öz-şefkat, öz-duyarlılık, bireysel empati gibi kavramlarla ifade edilen öz-anlayış, literatüre Neff öncülüğünde psikolojik iyi oluşu destekleyen alternatif bir yol olarak kazandırılmıştır. Neff’e göre öz-anlayışın öz-şefkat, ortak paydaşım ve bilinçli farkındalık olmak üzere üç temel bileşeni bulunmaktadır. Öz-eleştiriye karşı öz-şefkat, olumsuzluklar karşısında bireyin kendisini sert ve kırıcı bir üslupla eleştirmek yerine can öze karşı kibar, nazik ve anlayışlı olmasını ifade etmektedir. İzolasyona karşı ortak paydaşım, olumsuz deneyimleri yalnızca kendisine hasretmeyip onlara başkalarını da ortak etmeyi; özdeşleşmeye karşı bilinçli farkındalık, olumsuzlukların girdabında kaybolup onunla bütünleşmek yerine, olanı olduğu gibi kabul edip sebeplerin farkında olmayı içermektedir (Neff, 2003a; a.mlf., 2003b; a.mlf., 2015).

Öz-anlayışın literatüre psikolojik iyi oluşu destekleyen alternatif bir yol olarak girmesi, psikolojik iyi oluşla sıkı bağlantısı olma ihtimalini tartışmasız kılmıştır. Bundan dolayı çalışmamızda psikolojik iyi oluş, öz-anlayış değişkenine ilave olarak yerini almıştır. İyi oluşla ilgili tanımlamalara bakıldığında onun teorik olarak duyguya odaklanan hazcılık (hedonizm) ve iyi bir yaşam gibi eudaimonist bileşenlere dayanan psikolojik işlevsellik (eudaimonism), veya ikisinin karışımı üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Hazcılığın temelinde haz, mutluluk ve öznel iyi oluş bulunmaktadır; işlevsellik ise bireyin gelişimsel doğasını fark edip bunun üzerine çabalamasını içermektedir (Ryan - Deci, 2001; Keyes vd., 2002). İyi oluşu hazcılık bakış açısıyla ele alan Diener’e göre öznel iyi oluş özelinde psikolojik iyi oluş, duygusal (olumlu ve olumsuz duygular) ve bilişsel (yaşam doyumu) bileşenleri bulunan, bireylerin yaşamlarını hangi pozitif yollarla değerlendirdikleriyle ilgilenen olumlu ruh hali olarak tanımlanmaktadır (Diener, 1984; Myers - Diener, 1995). İyi oluşu eudaimonik teoriye dayanarak ele alan Ryff’e göre ise psikolojik iyi oluş, salt duygusal ve bilişsel bileşenlerden

ibaret olmayıp olumlu benlik algısı, iyi ilişkiler, çevreyle geliştirilen sağlıklı ilişkiler, özerklik, yaşamın anlam ve amacı, bireyin kendisini tanıyarak güçlü ve sınırlı yönlerinin farkında olması, büyüme ve gelişme gibi konuları içeren sağlıklı bir ruh halini ifade etmektedir (Ryff, 1989; Ryff - Keyes, 1995; Ryff - Singer, 2008).

Öz-anlayış, kişinin kendisi ve çevresi hakkında farkındalık ve esneklik kazandırması başta olmak üzere, gerek hazcılık, gerek eudaimonik, gerek ikisinin harmanlanmasıyla oluşturulsun, psikolojik iyi oluş hakkında önerilen hemen her boyutla teorik olarak örtüşmektedir. Bunun yanında psikolojik iyi oluşun, öz-anlayışa göre kapsadığı konu itibarıyla yelpazesinin daha geniş olduğu söylenebilir. Bunu tasdiken çalışmamızda, söz konusu değişkenlerle ilgili elde edilen bulguların birbirine paralel ilerlemesinin yanında, psikolojik iyi oluşun daha güçlü etkiye sahip olduğu görülmüştür (bk. Karayığit Ulu, 2024).

Çalışmamızda sürekli değişkenlerden diğeri, beş faktörlü kişilik yapılarıdır. Dil hipotezine dayalı olan beş faktör kişilik modelinin temel iddiası, insanlarda gözlemlenen bireysel farklılıkların sözcükler vasıtasıyla dünyadaki bütün dillerde kodlanacağı ve kapsayıcı bir sınıflandırma oluşturacağı yönündedir. Söz konusu model, çeşitli kişilik yapılarının entegrasyonunu sağlaması; böylelikle farklı yönelimlere sahip araştırmacılar arasında uzlaşmayı nispeten kolaylaştırması; kişilik özellikleri ve davranışlar arasındaki ilişkilerin daha sistematik biçimde incelenmesine olanak sağlaması açısından avantajlı görülmektedir (Horzum vd., 2017). Faktör sayısında ve faktörlerin adlarında tam bir örtüşme olmasa da (Cattell, 1966; a.mlf., 1995; Church, 1994; Digman, 1997; Ashton vd., 2004; Ashton - Lee; 2007) araştırmacılar, çeşitli ülke ve dillerde kişilik envanterlerini kullanarak kişiliğin beş boyutuna yönelik kanıtlar bulmuştur (McCrae - Costa, 1985; a.mlf., 1987; Costa - McCrae, 1992; Noller vd., 1987; Peabody - Goldberg, 1989; Goldberg, 1990; a.mlf., 1992; a.mlf., 1993; Somer, 1998; Somer - Goldberg, 1999; McCrae, 2000; Wiggins, 2000).

Çalışmamızda beş faktörlü yapıyı ölçmek için kullanılmış olan Kişilik Yapıları Ölçeğinin (Horzum vd., 2017) kaynağı, Goldberg, McCrae ve Costa'nın öncülük ettiği beş faktörlü yapıya dayalı kişilik ölçeklerinin (Goldberg, 1990; McCrae - Costa, 1987) kısa versiyonudur. Dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, öz-denetimlilik, nörotiklik ve deneyime açıklık olarak ifade edilen boyutların içerikleri, şu şekildedir:

Neşelilik, kendiliğindenlik, sosyallik, utangaç olmama hali gibi yüksek düzeyde pozitif duygusal tepkiler gösteren (Rothbart, 2011) **dışadönüklerde**, şefkatli ve arkadaş canlısı olma; sürekli olarak sosyal uyarıcı ve heyecan arayışı içinde olma; baskın ve etkili olma eğilimi; neşelilik, mutluluk, sevgi ve iyimserliğe yatkınlık gibi birtakım pozitif özellikler bulunmaktadır. Diğer ucunda olan içedönükler mesafeli, bağımsız, adımlarını düşünerek atan ağır tipler olarak karakterize edilir (Costa - McCrae, 1992). Kişinin diğerleri hakkındaki düşüncelerini ve onlarla kurduğu ilişkinin yönünü ifade eden **yumuşakbaşlılığın** başat özellikleri güven, dürüstlük, diğerkâmlık, boyun eğme, alçakgönüllülük ve merhamettir. Diğer ucunda bulunan agresifliğin baskın özellikleri şüphe, dik başlılık, inat, rekabet ve önlemdir (Somer - Goldberg, 1999; Somer vd., 2002; Gosling vd., 2003). Yaygın olarak sorumluluk olarak da adlandırılan **öz-denetimliliğin** temel özellikleri şunlardır: Yeterlilik, düzen, vazifeshinaslık, başarı arzusu, önlemcilik. Öz-denetimi dikkat dağıtan unsurlar veya usanç duygusuna rağmen işlere

yoğunlaşım onları tamamlama becerisi olarak tanımlamak da mümkündür (Costa - McCrae, 1992). **Nörotiklik**; kaygı, depresyon, öfke ve kriz halleri, akılcı olmayan düşünceler ve işlevsel olan başa çıkma mekanizmalarını kullanmada yetersizlik gibi birtakım olumsuz durumlarla ilişkilidir (Somer vd., 2002). Nevrotiklerin duyguları sürekli olarak değişkenlik gösterir ve günlük olaylar karşısında daha sık stres yaşayabilirler (Gunthert vd., 1999). Üzüntü, öfke, kaygı, suçluluk gibi birçok olumsuz duygu durumunun birine eğilimli olanların, diğerlerine de eğilimli olmaları söz konusudur (Costa - McCrae, 1992). Dolayısıyla nevroitikler, hoş gitmeyen olaylar karşısında, bir dizi olumsuz psikolojik tepki gösterebilmektedirler. **Deneyime açıklığı** temelinde analitik düşünme becerisi, meraklılık, yaratıcılık, bağımsızlık, cesaret, stabil olmama, estetik, açık fikirlilik gibi özellikler bulunmaktadır. Buna bağlı olarak deneyime açık olanlar, özgüven, rasyonel ve analitik düşünme becerisi, açık fikirli olma, duyarlılık gibi özelliklerden yüksek; gelenekselcilik, ilgisizlik, tutuculuk gibi özelliklerden düşük puan almaktadırlar (Feist, 1998; Somer - Goldberg, 1999; Somer vd., 2002; Gosling vd., 2003).

Amaç ve Önem

Çalışmamızda öz-anlayış, psikolojik iyi oluş, kişilik yapıları ve mükemmeliyetçi dindarlık değişkenleri arasında korelasyon ve regresyon modelinin denenmesi hedeflenmiştir. Uluslararası literatürde çalışma alanı olarak öz-anlayış ve psikolojik iyi oluşa rağbet fazla olsa da, konuya beş faktörlü kişilik yapıları ve dindarlık dâhil olduğunda bir boşluk söz konusudur. Bunun yanında henüz on beş yıllık maziye sahip olan mükemmeliyetçi dindarlıkla ilgili yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalar büyük oranda, ölçek geliştirmeye ilgilidir. Çalışmamız dışında mükemmeliyetçi dindarlık, öz-anlayış, psikolojik iyi oluş ve kişilik özelliklerini konu eden başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tüm bu gerekliliklerden dolayı çalışmamızın, literatürdeki boşluğu dolduracağı, benzer çalışmalara kaynaklık etmesinin yanında, konuyu ileriye taşıyacağı ümit edilmektedir.

Problem

Katılımcıların:

Öz-anlayış ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır.

Beş faktörlü kişilik yapıları ve psikolojik iyi oluş arasında nasıl bir ilişki vardır.

Beş faktörlü kişilik yapıları ve mükemmeliyetçi dindarlık düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Beş faktörlü kişilik yapıları bağımsız değişkeninin, öz-anlayış ve mükemmeliyetçi dindarlık bağımlı değişkenlerini yordamaya katkısı var mıdır?

Yöntem

Desen

Çalışma, nicel yaklaşımın tarama türlerinden korelasyon desenine sahiptir. Birden fazla değişken arasındaki ilişkinin ölçüldüğü ve tanımlandığı korelasyon deseni, regresyon analiz tekniği kullanılarak detaylandırılmıştır. Veriler, aynı zaman diliminde tek seferde toplandığı için tarama deseninde, kesitsel yöntem kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

Türkiye'nin değişik illerinde ikamet eden, 18 yaş ve üstü 724 katılımcıdan oluşmaktadır. Kolay örnekleme yöntemine uygun olarak katılımcıların anket formunu, belirlenen sayıya ulaşana kadar, internete bağlı telefon veya bilgisayar aracılığıyla doldurmaları sağlanmıştır. Katılımcıların öz-anlayış, psikolojik iyi oluş, beş faktörlü kişilik yapıları ve mükemmeliyetçi dindarlık düzeyleri hakkındaki genel profiline bakıldığında, ortalamanın üstünde öz-anlayış ($X=80,61$, $ss=16,21$), psikolojik iyi oluş ($X=33,08$, $ss=5,36$) ve mükemmeliyetçi dindarlık ($X=71,75$, $ss=13,62$) düzeyine sahip oldukları söylenebilir. Beş faktörlü kişilik yapılarından ise, ortalaması en yüksek olan yumuşakbaşlılık ($X=8,27$, $ss=1,34$) ve en düşük olan ise nörotiklik ($X=5,76$, $ss=1,82$).

Veri Toplama Araçları:

Mükemmeliyetçi Dindarlık Ölçeği-Türkçe Versiyon

Karayığit Ulu ve Mehmedoğlu tarafından geliştirilen yirmi iki maddelik Mükemmeliyetçi Dindarlık Ölçeği-Türkçe Versiyon, olumlu mükemmeliyetçi dindarlık ve olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık olmak üzere iki faktörlü yapıya sahiptir. Araştırmacılar tarafından, olumlu mükemmeliyetçi dindarlığın iç tutarlılık katsayısı 0,913; olumsuz mükemmeliyetçi dindarlığın 0,876; ölçeğin 22 maddelik yapısı için genel güvenilirliğin 0,904 olduğu saptanmıştır. Ön test ile tekrar test düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu ($r=0,960$ $p<0,01$); %27 alt ve üst değerlerinin tüm maddeler için anlamlı olduğu belirlenmiştir ($p<0,01$). Korelasyon analizi sonucunda mükemmeliyetçi dindarlık ile mükemmeliyetçilik ve içsel dinî motivasyon arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler görülmüştür. Doğrulamalı Faktör Analizi sonucunda uyum indeksi sağlanan ölçek, mükemmeliyetçi dindarlığı ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır (Karayığit Ulu - Mehmedoğlu, 2022). Çalışmamızda ölçeğin Cronbach's Alpha (α) katsayısı genel için 0.902, olumlu alt boyut için 0.924 ve olumsuz alt boyut için 0.871 olarak bulunmuştur.

Öz-anlayış Ölçeği

Neff (2003b) tarafından geliştirilen Öz-anlayışın Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlaması, Deniz ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. AFA ve DFA sonuçları, orjinalindeki altı alt faktörlü yapının (öz-şefkat, öz-eleştiri, ortak paydaşım, izolasyon, bilinçli farkındalık, aşırı özdeşleşme) iyi uyum vermediğini ve ölçeğin tek faktöre sahip olduğunu göstermiştir. Hesaplanan madde toplam korelasyonu sonucunda .30'un altında bulunan iki madde (1,22) ölçekten çıkarıldığı için ölçek, 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı .89; test-tekrar test güvenilirliği .83 olarak bulunmuştur. Ölçeğin öz-anlayışı ölçen geçerli ve güvenilir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir (Deniz vd., 2008). Çalışmamızda ölçeğin Cronbach's Alpha (α) katsayısı 0.934 olarak bulunmuştur.

Kişilik Yapıları Ölçeği

Horzum ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanan ölçeğin, dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, öz-denetimlilik, nörotiklik ve deneyime açıklık isimleriyle beş faktörlü yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin alt boyutlarına yönelik iç tutarlılık değerlerinin .81 ile .90 arasında; kompozit değerlerinin .73 ile .85 arasında değiştiği belirlenmiştir. Uyum indeksi sağlanan ölçeğin Türkçe

formunun, geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir (Horzum vd., 2017). Çalışmamızda ölçeğin dışadönüklük boyutu hariç, diğer dört boyutun güvenilirliğinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. Elde edilen puan dışadönüklük için 0.802; yumuşakbaşlılık için 0.386, öz-denetimlilik için 0.504, nörotiklik için 0.399 ve deneyime açıklık için 0.368'dir. Bu durum, ölçeğin alt boyutlarında ikişer maddenin yer almasıyla açıklanabilir. Nitekim madde sayısının azlığı, güvenilirliğin görece düşük çıkmasının doğal sebeplerinden biridir (Pallant, 2020). Her boyut için iki madde bulunmasına rağmen çalışmamızda ölçeğin işlevsel olduğu görülmüştür.

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Diener ve arkadaşları tarafından geliştirilen sekiz maddelik Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (Diener vd., 2009; Diener vd., 2010), Türkçeye Telef tarafından uyarlanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .80; ön-test ve son-test arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu ($r= 0.86, p<.001$); madde toplam korelasyonlarının .41 ile .63 arasında değişiklik gösterdiği ve t-değerlerinin anlamlı olduğu saptanmıştır ($p<.001$). Uyum indeksi sağlanan ölçek, psikolojik iyi oluşu ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır (Telef, 2013). Çalışmamızda ölçeğin, Cronbach's Alpha (a) katsayı değeri 0.852 olarak bulunmuştur.

Hipotezler

H1: Öz-anlayış ve psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır.

H2: Öz-anlayış ve olumlu mükemmeliyetçi dindarlık arasında pozitif; olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır.

H3: Öz-anlayış ve kişilik yapılarından dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ve deneyime açıklıkla arasında pozitif; nevroitiklik arasında negatif yönde ilişki bulunmaktadır.

H4: Kişilik yapılarından nevroitiklik ile olumlu mükemmeliyetçi dindarlık arasında negatif, olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır.

H5: Beş faktörlü kişilik yapıları bağımsız değişkeni, öz-anlayış bağımlı değişkenini anlamlı şekilde yordamaktadır.

H6: Beş faktörlü kişilik yapıları bağımsız değişkeni, mükemmeliyetçi dindarlık bağımlı değişkenini anlamlı şekilde yordamaktadır.

H7: Psikolojik iyi oluş ve kişilik yapılarından dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ve deneyime açıklıkla arasında pozitif; nevroitiklik arasında negatif yönde ilişki vardır.

Sınırlılıklar

Araştırma, literatür tarama ve anket tekniğiyle elde edilen verilerle; araştırma grubunun niteliği ve gönüllülük esasıyla yaptıkları beyanların doğruluğuyla; uygulamanın yapıldığı 01.01.2022 ile 30.06.2022 tarih aralığıyla; veri toplama aracı olarak kullanılan, Mükemmeliyetçi Dindarlık Ölçeği-Türkçe Versiyon, Öz-anlayış Ölçeği, Kişilik Yapıları Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin geçerlik güvenilirliği doğrultusunda yapılan ölçümlerle sınırlıdır.

Veri Analizi

Veriler Excell dosyasına, oradan SPSS programına aktarılarak veri temizleme ve analize hazırlama süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Tabachnick ve Fidell'in uygunluk kistasına bağlı kalınarak ölçek puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği, çarpıklık ile basıklık değerleri ile incelenmiştir. Değerler ± 1.5 arasındaysa puan dağılımının normal olduğu varsayılmıştır. Uç değerleri kontrol etmek için gözlenen ölçek puanlarının z standart puan dönüşümü yapılmış ve puanlar, ± 3.30 arasında ise, uç değer olarak kabul edilmiştir (Tabachnick - Fidell, 2014). Araştırma verileri SPSS 10.0 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir.

Çalışmada, sürekli değişkenlerin birbiriyle ilişkisine bakmak için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda ilişkinin derecesi, Büyüköztürk ve arkadaşlarının kistaslarına uygun olarak belirlenmiştir. Buna göre korelasyon katsayısı 0.00-0.30 arasındaysa düşük/zayıf düzeyde; 0.30-0.70 arasındaysa orta düzeyde; 0.70-1.00 arasındaysa yüksek/kuvvetli düzeyde ilişkiden söz edilebilir (Büyüköztürk vd., 2013).

Çalışmada, beş faktörlü kişilik yapılarının, öz-anlayış ve mükemmeliyetçi dindarlığa yordayıcı etkisine bakmak için Çoklu Doğrusal Regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem için gerekli olan şu varsayımlar sağlanmıştır: Çoklu doğrusal regresyon analizinde, birden fazla bağımsız değişken; bir bağımlı ve sürekli değişken olmalıdır. Bunun yanında bağımsız değişkenler sürekli ise, normal dağılım özelliği göstermelidir. Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi denilen çok yüksek düzeyde ilişki ($r > 0.90$) olmaması gerekmektedir (Pallant, 2020). Çoklu bağlantı problemini test etmek için tolerans ve VIF değerleri incelenir. VIF değerleri 10'dan daha küçük ve tolerans değerleri 0.10'dan daha büyük ise çoklu bağlantı problemi olmadığı kabul edilir (Tabachnick - Fidell, 2014).

Bulgular ve Tartışma

Tablo 1. Ölçekler Arası Korelasyon Matrisi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Öz-anlayış	1									
2.PIO	,536**	1								
3.Genel MD	-,032	,102**	1							
4.Olumlu MD	,254**	,381**	,775**	1						
5.Olumsuz MD	-,240**	-,141**	,877**	,376**	1					
6.Dışadönüklük	,382**	,516**	-,069	,099**	-,177**	1				
7.Yumuşakbaşlılık	,284**	,278**	0,049	,176**	-,062	,134**	1			
8.Özdenetimlilik	,234**	,434**	-,006	,121**	-,101**	,419**	,215**	1		
9.Nörotiklik	-,610**	-,418**	0,045	-,169**	,195**	-,296**	-,273**	-,222**	1	
10.Deneyime Açıklık	,210**	,303**	-,127**	-,034	-,160**	,283**	0,053	,260**	-,190**	1

PIO: Psikolojik İyi Oluş; MD: Mükemmeliyetçi Dindarlık

** $p < .01$; * $p < .05$

Öz-anlayış ve Psikolojik İyi Oluş

Tablo 1'e göre öz-anlayış ve psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönde anlamlı ve orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür $r = (.536) = 000$, $p < ,01$. Elde edilen bulgular ışığında "**H1: Öz-anlayış ve psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır**" yönündeki hipotez, desteklenmiştir.

Çalışmada kullanılan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, bütüncül bir bakış açısıyla hazırlanmış olup ölçekte, amaçlı ve anlamlı bir yaşam; destekleyici ve tatmin edici sosyal ilişkiler; başkalarının mutluluğu ve iyiliği için katkıda bulunma; kişinin kendisi için önemli olan faaliyetlerde yeteneği ve yeterliği; gelecek hakkında iyimserlik ve başkaları tarafından saygı duyulduğunun düşünülmesi gibi konulara değinilmiştir. Bireysel ve sosyal yönüyle geniş alana yayılan psikolojik iyi oluşta bulunan, kişinin kendisi hakkında pozitif duygu ve düşünceye sahip olmasının yanında, diğerlerinin nazarından da kendisini olumlu değerlendirmesi, eyleme yönelik de iyilik hali içinde olması gibi birtakım etkenlerin öz-anlayışı beslediği düşünülebilir. Benzer şekilde öz-anlayışta bulunan olumsuzlukları kaynağının farkında olarak kabullenme, nazik ve şefkatli tutum, kendini evrensel bir bütünün parçası olarak görme gibi etkenler psikolojik iyi oluşu destekleyebilir.

Literatürde, öz-anlayış ile psikolojik iyi oluşun pozitif yönde ilişki ve etkileşime sahip olduğu yönündeki bulgumuzu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (bk. Sarıcaoğlu, 2011; Kotera vd., 2022a; Kotera vd., 2021a; Kotera vd., 2021b; Kotera vd., 2022b; Kotera vd., 2022c; Cai vd., 2023; McKay - Walker, 2021; Durkin vd., 2016; Barnard - Curry, 2011; Tendhar vd., 2022; Chen vd., 2023; Sarı - Conoley, 2019; Neff - McGehee, 2010; Zessin vd., 2015; İkis, 2020; Bozdemir, 2023).

Öz-anlayış ve Mükemmeliyetçi Dindarlık

Tablo 1'e göre öz-anlayış ve olumlu mükemmeliyetçilik arasında pozitif yönde $r=(,254)$ anlamlı ($p< ,01$) ve düşük düzeyde; öz-anlayış ve olumsuz mükemmeliyetçilik arasında negatif yönde $r=(-,240)$ anlamlı ($p< ,01$) ve düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. Bulgular ışığında "**H2: Öz-anlayış ve olumlu mükemmeliyetçi dindarlık arasında pozitif; olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır.**" yönündeki hipotez, desteklenmiştir.

Mükemmeliyetçi dindarlığın olumlu boyutu katılımcıların dinî yaşantıları hakkında çok yüksek standartlara sahip oldukları, ibadetleri düzenli ve disiplinli bir şekilde yerine getirme konusunda hassasiyet gösterdikleriyle ilgilidir. Olumsuz boyutu ise, dinî konularda sorumlulukları yerine getirirler de ibadetlerini, dolayısıyla kendilerini yetersiz görmeleri, ne yaparlarsa yapsınlar Allah'a tam olarak kulluk edemediklerini düşünmeleri, dolayısıyla potansiyel bir yetersizlik ve suçluluk duygusu hissetmelerıyla ilgilidir. Öz-anlayış ölçeğinde dinî öz-anlayışa vurgu yapan maddeler bulunmasa da maddelerin genel olarak, kişinin başına gelen olumsuzlukları yorumlayış tarzı, kendisiyle ilgili eksiklik ve hatalarına karşı sergilediği yapıcı ve kabul edici tutumla ilgili olduğu söylenebilir. Öz-anlayışlı bireylerin, dinî konularda diğer yaşam olaylarına benzer tutum sergilemeleri tahmin edilebilir bir durumdur.

Mükemmeliyetçi dindar bireylerin, manevi olarak beslendikleri kaynakların ve hayatlarında ilgilendikleri öncü alanın başında, din gelmektedir (bk. Karayığit Ulu, 2024, 179). Allah ile ilişkisini ibadetler vesilesiyle iyi tutan dindar bireyin, öz-anlayış düzeyinin de dindarlıkla birlikte yükselmesi, Allah'ın kuşatıcı merhametini içselleştirmesi dolayısıyla kendisine karşı daha nazik tutum sergilemeye yatkın olmasıyla açıklanabilir. Diğer yandan dinî konularda potansiyel olarak yetersizlik, ibadetler konusunda stabil bir eksiklik hissetmek, işlenen bir günah veya yapılan bir hatayı kişiliğe mâl etmek, kişiyi kendisine karşı acımasızlaştırdığı için, öz-anlayışı da düşürebilmektedir. Bunun

yanında, olumsuz mükemmeliyetçi dindarların, günlük işlerinde sinir ve stresi tetikleyen nevrotikliğe yatkınlığı (bk. Tablo 1) söz konusudur. Nevrotiklik ile öz-anlayış arasında negatif yönde ilişki bulunması durumu (bk. Özyeşil, 2011; Tatlılıoğlu, 2010; Sarıcaoğlu - Baltacı, 2016; Neff vd., 2007; Kocur vd., 2022; Özer, 2022), olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık ile öz-anlayış arasındaki ilişkinin yönünü de etkileyebilmektedir.

Literatürde mükemmeliyetçi dindarlığın öz-anlayışla ilişki veya etkileşimiyle ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak konuya yakınlığı sebebiyle dindarlık/maneviyat/dinî başa çıkma ile öz-anlayış ilişkisiyle ilgili, sınırlı sayıdaki çalışmalar (Akın - Akın, 2017; Sayın, 2017; İkis, 2020; Kaya, 2018; Watson vd., 2011; Ghorbani vd., 2017; Barnard - Curry, 2012; Ghorbani vd., 2012; Omay, 2019; Farnsworth vd., 2016; Demir Celayir, 2020) incelenmiştir. Çalışmalar, öz-anlayış ile dinî yönelim arasındaki ilişkinin maneviyat ve/ya dindarlığın türüne ve öz-anlayışın boyutlarına göre değiştiğini göstermiştir. Örneğin Akın ve Akın'ın öz-anlayışla manevi deneyim arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmaya göre, öz-anlayışın olumlu boyutları olan öz-şefkat, ortak paydaşım ve bilinçli farkındalık ile manevi deneyim arasında pozitif yönde; öz-anlayışın olumsuz boyutları olan kendini yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleştirme ile manevi deneyim arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Akın & Akın, 2017). Sayın tarafından öz-anlayış, kendini affetme ve başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkiler örüntüsünün incelediği başka bir çalışmada, öz-anlayış ile olumlu başa çıkma stratejilerinden olan *planlama*, *araçsal sosyal destek kullanma*, *olumlu yorumlama* ve *dine yönelme* arasında pozitif; olumsuz başa çıkma stratejilerinden olan *duyguları dışa vurma*, *davranışsal uzaklaşma* arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Sayın, 2017). İkis tarafından öz-duyarlık ile psikolojik iyi oluşun dinî yönelimle etkileşiminin incelendiği çalışmada, öz-duyarlık ile sorgulayıcı ve dışsal dinî yönelim arasında anlamlı ilişki bulunmazken; özduyarlılık ile içsel dinî yönelim ve fundamental dinî yönelim arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Boyutlar açısından bakıldığında öz-duyarlığın *bilinçlilik* alt boyutu ile içsel dinî yönelim arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde ilişki bulunduğu saptanmıştır (İkis, 2020). Omay tarafından gerçekleştirilen çalışmada, dindarlık ile genel öz-anlayış ve öz-anlayışın olumlu boyutları olan öz-sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde; benzer şekilde dinî hayat ile genel öz-anlayış ve öz-anlayışın boyutları olan öz-sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma, bilinçlilik ve izolasyon alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde ilişki saptanmıştır (Omay, 2019).

Beş Faktörlü Kişilik Yapıları ve Psikolojik İyi Oluş

Tablo 1'e göre psikolojik iyi oluş ile dışadönüklük arasında pozitif yönde anlamlı ve orta düzeyde $r=(,516)=000$, $p< ,01$; yumuşakbaşlılık arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(,278)=000$, $p< ,01$; özdenetimlilik arasında pozitif yönde anlamlı ve orta düzeyde $r=(,434)=000$, $p< ,01$; deneyime açıklık arasında pozitif yönde anlamlı ve orta düzeyde $r=(,303)=000$, $p< ,01$; diğer yandan nevrotiklik arasında negatif yönde anlamlı ve orta düzeyde $r=(-,418)=000$, $p< ,01$ ilişki saptanmıştır. Konuyla ilgili ortaya konan "**H7: Psikolojik iyi oluş ve kişilik yapılarından dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ve deneyime açıklıkla arasında pozitif; nevrotiklik arasında negatif yönde ilişki vardır.**" şeklindeki hipotez, desteklenmiştir.

Pozitif psikolojik sağlık göstergelerinin bütünü olan psikolojik iyi oluş ve içe kapanıp toplumdaki soyutlanmak yerine sosyalliği temsil eden *dışadönüklük* ile; kendi ve diğerleri hakkında iyimser tutum sergileyerek, arkadaş canlısı, sıcakkanlı, güvenli ilişkiler geliştirmeyi ifade eden *yumuşakbaşlılık* ile; günlük aktivitelerine bağlı olarak istediği sonucu elde edene kadar düzenli ve disiplinli olarak çalışmayı içeren *özdenetimlilik* ile; kişiliğin yaratıcı ve yenilikçi tarafına ağırlık veren *deneyime açıklık* ile pozitif yönde; diğer yandan çabuk sinirlenmeyi, günlük işlerde sürekli stres altında hissetmeyi, olumsuz olaylara baş ederken duygusal istikrarı kaybetmeyi ifade eden *nevrotiklik* ile negatif yönde anlamlı ilişkinin olması, teorik yapıya uygunluk arz etmektedir.

Literatürde psikolojik iyi oluş ile beş faktörlü kişilik yapıları arasındaki ilişkinin yönüyle ilgili sonuçların nevrotiklik faktörüyle tutarlılık (bk. McCrae - Costa, 1991; Sarıcaoğlu, 2011; Doğan, 2013; DeNeve - Cooper, 1998; Jovanovic, 2011; Eryılmaz - Öğülmüş, 2010; Eryılmaz - Ercan, 2011; Dwan - Ownsworth, 2017; Veisi vd., 2023; Grant vd., 2009); diğer yandan dışadönüklük, yumuşakbaşlılık özdenetimlilik ve deneyime açıklık faktörleri ile değişkenlik gösterdiği söylenebilir (bk. McCrae - Costa, 1991; DeNeve - Cooper, 1998; Eryılmaz - Ercan, 2011; Sarıcaoğlu, 2011). Örneğin McCrae ve Costa tarafından yapılan çalışmada, psikolojik iyi oluş ile nevrotizm arasında negatif, dışadönüklük arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Uyumluluk ve sorumluluk, psikolojik iyi oluşu anlamlı düzeyde yordarken; deneyime açıklık ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı düzeyde ilişki veya etkileşim yoktur (McCrae - Costa, 1991). Eryılmaz ve Ercan tarafından öznel iyi oluşun, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelendiği çalışmada, 14-17 yaş gurubundaki bireylerin öznel iyi oluşlarını, dışadönüklük, sorumluluk ve duygusal dengesizlik kişilik özelliklerinin; 19-25 yaş gurubundaki bireylerin öznel iyi oluşlarını dışadönüklük, sorumluluk, yumuşakbaşlılık ve duygusal dengesizlik; 26-45 yaş gurubundaki bireylerin öznel iyi oluşlarını ise, sorumluluk ve duygusal dengesizlik kişilik özelliklerinin anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaş gruplarının öznel iyi oluş düzeyinde deneyime açıklıkla ilgili herhangi bir etki saptanmamıştır (Eryılmaz - Ercan, 2011).

Çalışmamızda ulaşılan psikolojik iyi oluş ile dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ve deneyime açıklık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu yönündeki sonuç, başka çalışmalarla örtüşmektedir (bk. Doğan, 2013; Eryılmaz - Öğülmüş, 2010; Grant vd., 2009; Veisi vd., 2023). Benzer şekilde, nevrotiklik ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu yönünde elde edilen sonuç, başka çalışmalar tarafından desteklenmiştir (bk. McCrae - Costa, 1991; Sarıcaoğlu, 2011; Doğan, 2013; DeNeve - Cooper, 1998; Jovanovic, 2011; Eryılmaz - Öğülmüş, 2010; Eryılmaz - Ercan, 2011; Dwan - Ownsworth, 2017; Veisi vd., 2023; Grant vd., 2009).

Beş Faktörlü Kişilik Yapıları ve Öz-anlayış

Çalışmada öz-anlayış ile beş faktörlü kişilik yapıları arasındaki ilişkinin yönünün, kişilik yapıların boyutuna göre değiştiği görülmüştür. Tablo 1'e göre öz-anlayış ile dışadönüklük arasında pozitif yönde anlamlı ve orta düzeyde $r=(,382)=000$, $p< ,01$; yumuşakbaşlılık arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(,284)=000$, $p< ,01$; özdenetimlilik arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(,234)=000$, $p< ,01$; deneyime açıklık arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(,210)=000$, $p< ,01$; nevrotiklik arasında ise negatif yönde anlamlı ve orta düzeyde ilişki

$r=(-,610)=000$, $p<,01$ saptanmıştır. Konuyla ilgili ortaya konan "**H3: Öz-anlayış ve kişilik yapılarından dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ve deneyime açıklıkla arasında pozitif; nevrotiklik arasında negatif yönde ilişki bulunmaktadır**" şeklindeki hipotez, desteklenmiştir.

Beş faktörlü kişilik yapıları ölçeği alt boyutları, katılımcıların öz anlayış düzeylerini etkiler mi?

Tablo 2. Kişilik Yapılarının Öz-anlayışa Etkisiyle İlgili Regresyon Bulguları

Bağımsız Değişkenler	B	Standart Hata	β	t	p
Sabit	81,38	4,471		18,202	,000
Dışadönüklük	1,547	0,247	0,202	6,255	,000
Yumuşakbaşlılık	1,394	0,358	0,116	3,892	,000
Özdenetimlilik	-0,014	0,287	-0,002	-0,048	0,962
Nörotiklik	-4,544	0,273	-0,51	-16,627	,000
Deneyime Açıklık	0,435	0,26	0,05	1,67	0,095

$F_{(5,718)}=108.916$; $p<.001$
 $R=0,657$; $R^2=0,431$

Tablo 2'ye göre kişilik yapıları ölçeği alt boyutlarının, katılımcıların öz anlayış puanlarına etkisine göre kurulan çoklu doğrusal regresyon modeli anlamlıdır ($F_{(5,718)}=108.916$, $p<.001$). Öz-anlayış puanlarındaki değişkenliğin **%43.1**'i beş faktörlü kişilik yapısı alt boyutları ile açıklanır. Dışadönüklük ($B=1.547$, $t=6.255$, $p<.05$) ve yumuşakbaşlılık ($b=1.394$, $t=3.892$, $p<.05$) alt boyutları katılımcıların öz-anlayış düzeylerini pozitif yönde etkilerken; Nörotiklik alt boyutu ($B=-4.544$, $t=-16.627$, $p<.05$) öz-anlayış düzeylerini negatif yönde ve anlamlı şekilde etkilemiştir. Dışadönüklük ve yumuşakbaşlılık alt boyutlarının her birinde 1 birimlik artış olması, öz-anlayış puanlarında sırasıyla 1.547 ve 1.394 birimlik artış sağlar. Nörotiklik alt boyutunda ise 1 birimlik artış olduğunda öz anlayış puanlarında 4.544 birimlik düşüş olur. Etkisi en çok olan alt boyut nörotiklik, en az olan ise yumuşakbaşlılık alt boyutudur. Ancak özdenetimlilik ile deneyime açıklık alt boyutlarının katılımcıların öz anlayış puanlarına olan etkisi anlamlı değildir ($p>.05$). Öz anlayış için kurulan regresyon denklemi şu şekildedir:

$$\text{Öz-anlayış}=81.38+1.547*\text{Dışadönüklük}+1.394*\text{Yumuşakbaşlılık}-4.544*\text{Nörotiklik}$$

Konuyla ilgili ortaya konan "**H5: Beş faktörlü kişilik yapıları bağımsız değişkeni, öz-anlayış bağımlı değişkenini anlamlı şekilde yordamaktadır**" şeklindeki hipotez, desteklenmiştir.

Çalışmamızda nevrotiklik ve öz-anlayış arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu, nevrotikliğin öz-anlayışı negatif yönde anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. Beş faktörlü kişilik yapılarının olumsuz boyutunu temsil eden nevrotiklik, kaygı, depresyon, öfke, akılcı olmayan inançlar ve işlevsel olan başa çıkma stratejilerini kullanmada yetersizlik gibi bir dizi olumsuzluğu içermektedir (Sommer vd., 2002). Günlük olaylar karşısında daha sık stres yaşayan nevrotikler (Guntherth vd., 1999), duygusal açıdan istikrarlı olanlara göre daha agresif, uyumsuz, sınırlarını kontrol edemeyen, içedönük, psikolojik sağlamlıktan daha düşük puan alan kişilerdir (Gosling vd., 2003; Atak, 2013). Literatürde öz-anlayışın, kaygı, stres, depresyon, öz-eleştiri, tükenmişlik gibi

birçok olumsuz ruh sağlığı göstergeleriyle negatif yönde ilişkisinin olduğu görülmüştür (Karahancı, 2020; Gilbert vd., 2011; Neff - McGehee, 2010; Durkin vd., 2016; Deniz - Sümer, 2010; Barnard - Curry, 2011; Kotera vd., 2022). Tüm bunlar, kişinin kendisine karşı sevecen davranmasına, acıya karşı şefkatli bir kabul edişle yaklaşmasına, sakin, sabırlı ve uyumlu özellik göstermesine ket vurabilmektedir.

Literatürde öz-anlayış ile beş faktörlü kişilik yapıları arasındaki ilişkinin yönüyle ilgili ulaşılan sonuçlar, özdenetimlik ve deneyime açıklık faktörleriyle ilgili değişkenlik; nevrotiklik, dışadönüklük ve yumuşakbaşlılık faktörleriyle ilgili tutarlılık göstermiştir. Beş faktörlü yapının nevrotiklik boyutu ile öz-anlayış arasında negatif yönde ilişki olduğu veya nevrotikliğin öz-anlayışı negatif yönde etkilediğiyle ilgili elde ettiğimiz bulgu, başka çalışmalar tarafından büyük oranda desteklenmiştir (bk. Özyeşil, 2011, Tatlıoğlu, 2010; Sarıcaoğlu - Baltacı, 2016; Neff vd., 2007; Kocur vd., 2022; Özer, 2022). Çalışmamızda, diğer kişilik yapıları arasında nevrotiklik boyutu, öz-anlayış ile ilişki ve öz-anlayışı etkileme gücü olarak en yüksek güce sahiptir. Nevrotikliğin öz-anlayış üzerinde yüksek düzeyde etki etmesi durumu, başka çalışmalarda da görülmüştür (Kocur vd., 2022; Neff vd., 2007).

Çalışmamızda dışadönüklük ile öz-anlayış arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunması ve dışadönüklüğün öz-anlayışı pozitif yönde anlamlı düzeyde yordaması, dışadönük tiplerin, sosyal ortamda bulunmanın avantajını, bireysel hayatlarına yansıtılabilmeleriyle açıklanabilir. Dışadönükler, yakınlık kurduğu ilişkiler sayesinde yaşadıkları zorlu duyguları paylaşma imkânı bulabilirler. Paylaştıkça omuzlardan kalkan yükün hafifliğiyle kendilerine daha anlayışlı, kabul edici ve toleranslı duygular besleyebilirler. Aynı şekilde, başkalarının hayat hikâyelerine tanıklık etmeye maruz kaldıklarından dışadönüklerin, acıyı ortak paydaşında yaşama şansları yüksektir.

Dışadönüklük ile öz-anlayış hakkında elde ettiğimiz bulgu, ilgili literatürle büyük oranda desteklenmiştir (bk. Özyeşil, 2011, Tatlıoğlu, 2010; Çapan, 2019; Neff vd., 2007; Kocur vd., 2022; Özer, 2022). Diğer yandan Dışadönüklük ile öz-anlayış arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğuna dair bulguya rastlanmamıştır. Ancak, dışadönüklük ile öz-anlayış arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olmasına rağmen, dışadönüklüğün öz-anlayışı anlamlı düzeyde yordamadığına dair bir bulguya rastlanmıştır (bk. Sarıcaoğlu - Baltacı, 2016).

Çalışmamızda yumuşakbaşlılık ile öz-anlayış arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu ve yumuşakbaşlılığın öz-anlayışı pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. Kişinin diğerleri hakkındaki düşünceleri ve onlarla kurduğu ilişkinin yönüyle ilgilenen yumuşakbaşlılığın temel özellikleri güven, dürüstlük, diğerkâmlık, boyun eğme, esneklik, alçakgönüllülük ve merhamet iken; ters ucunda bulunan agresifliğin temel özellikleri ise şüphe, dik başlılık, inat, rekabet ve önlemdir (Somer - Goldberg, 1999; Somer vd., 2002; Gosling vd., 2003). Diğerleriyle sağlıklı iletişim kurup ilişki yürütebilen kişilerin, benzer şekilde kendileriyle de şefkat, gözetim, öncelik ve anlayışa dayalı ilişki geliştirmesi; kendileriyle ilgili olumlu ilişki geliştirebilenlerin daha yumuşakbaşlı kişilik özelliği sergilemesi kaçınılmaz gözükmektedir.

Yumuşakbaşlılık ve öz-anlayış hakkında elde ettiğimiz bulgu, ilgili literatürle büyük oranda desteklenmiştir (bk. Özyeşil, 2011, Tatlıoğlu, 2010; Çapan, 2019; Neff vd., 2007; Kocur vd., 2022).

Diğer yandan yumuşakbaşlılık ile öz-anlayış arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğuna dair bulguya rastlanmazken; yumuşakbaşlılık ile öz-anlayış arasında ilişki olmadığına (bk. özer, 2022); pozitif yönde anlamlı ilişki olmasına rağmen, yumuşakbaşlılığın öz-anlayışı anlamlı düzeyde yordamadığına dair bulgu mevcuttur (bk. Sarıcaoğlu - Baltacı, 2016).

Çalışmamızda özdenetimlilik ile öz-anlayış arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu; ancak özdenetimliliğin öz-anlayışı anlamlı düzeyde yordamadığı saptanmıştır. Özdenetimli insanların işlerine yoğunlaşması, dikkatli ve disiplinli olması durumu; öz-anlayışın bilinçli farkındalık boyutuna katkı sağlaması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Özdenetimliliğin öz-anlayışı anlamlı düzeyde yordamaması, öz-anlayış üzerinde dolaylı yoldan etkisinin olduğunu akla getirmektedir.

Özdenetimlilik ve öz-anlayış arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu yönündeki bulgumuz, ilgili çalışmalarla büyük ölçüde örtüşmüştür (bk. Özyeşil, 2011; Tatlılıoğlu, 2010; Neff vd., 2007; Kocur vd., 2022; Sarıcaoğlu - Baltacı, 2016). Öz-anlayış ile özdenetimlilik arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmasına rağmen, özdenetimliliğin öz-anlayışı anlamlı olarak yordamadığı, Özyeşil tarafından yapılan çalışmayla desteklenirken (bk. Özyeşil, 2011); öz-denetimlik ile öz-anlayış arasında anlamlı ilişki bulunmadığı (Özer, 2022); özdenetimlilik ile öz-anlayış arasında negatif yönde ilişki bulunduğu (Çapan, 2019) başka çalışmalara da rastlanmıştır.

Çalışmamızda deneyime açıklık ile öz-anlayış arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu; ancak deneyime açıklığın öz-anlayışı anlamlı düzeyde yordamadığı saptanmıştır. Deneyime açıklığın, kişiyi etrafta olup bitenler hakkında olduğu gibi kendiyile ilgili de, çok yönlü düşünmeye sevk etmesi muhtemeledir. Çok yönlü düşündüğünde kişinin kendisine karşı daha açık, daha anlayışlı, daha kabul edici duygular beslemesi ve olumlu davranışlar sergilemesi beklenir. Deneyime Açıklığın öz-anlayışı anlamlı düzeyde yordamaması durumu, özdenetimlilikle benzer şekilde öz-anlayış üzerinde doğrudan etkisinin olmamasıyla açıklanabilir.

Öz-anlayış ile deneyime açıklık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu yönündeki bulgumuz, ilgili çalışmalarla paralellik arz etmiştir (bk. Özyeşil, 2011; Tatlılıoğlu, 2010; Sarıcaoğlu - Baltacı, 2016; Kocur vd., 2022). Bunun yanında öz-anlayış ile deneyime açıklık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmasına rağmen, deneyime açıklığın öz-anlayışı anlamlı olarak yordamadığına dair destekleyici bulgulara rastlanmıştır (bk. Özyeşil, 2011; Sarıcaoğlu - Baltacı, 2016). Diğer yandan deneyime açıklık ile öz-anlayış arasında anlamlı ilişki bulunmadığı (Neff vd., 2007; Özer, 2022) ve deneyime açıklığın öz-anlayışı anlamlı olarak yordamadığını (Çapan, 2019) ortaya koyan başka çalışmalar da mevcuttur.

Beş Faktörlü Kişilik Yapıları ve Mükemmeliyetçi Dindarlık

Tablo 1'e göre, olumlu mükemmeliyetçi dindarlık ve dışadönüklük arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(,099)=000$, $p<,01$; yumuşakbaşlılık arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(,176)=000$, $p<,01$; özdenetimlilik arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(,121)=000$, $p<,01$; nevroitiklik arasında negatif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(-,169)=000$, $p<,01$ ilişki saptanmıştır. Olumlu mükemmeliyetçi dindarlık ve deneyime açıklık arasındaki ilişkinin yönü negatif olsa da $r=(-0,034)$ anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır ($p>,05$).

Olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık ve dışadönüklük arasında negatif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(-,177)=000$, $p<,01$; özdenetimlilik arasında negatif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(-,101)=000$, $p<,01$; deneyime açıklık arasında negatif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(-,160)=000$, $p<,01$; nevroitiklik arasında ise pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde $r=(,195)=000$, $p<,01$ ilişki saptanmıştır. Olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık ve yumuşakbaşlılık arasındaki ilişkinin yönü pozitif olsa da $r=(0,062)$ anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır ($p>,05$). Konuyla ilgili ortaya konan "**H4: Kişilik yapılarından nevroitiklik ile olumlu mükemmeliyetçi dindarlık arasında negatif, olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır**" şeklindeki hipotez, desteklenmiştir.

Beş faktörlü kişilik yapıları ölçeği alt boyutları, katılımcıların mükemmeliyetçi dindarlık düzeylerini etkiler mi?

Tablo 1. Kişilik Yapılarının Mükemmeliyetçi Dindarlığa Etkisiyle İlgili Regresyon Bulguları

Bağımsız Değişkenler	B	Standart Hata	β	t	p
Sabit	70,984	4,921		14,425	,000
Dışadönüklük	-0,324	0,272	-0,05	-1,192	0,234
Yumuşakbaşlılık	0,635	0,394	0,063	1,61	0,108
Özdenetimlilik	0,3	0,315	0,04	0,952	0,341
Nevrotiklik	0,248	0,301	0,033	0,823	0,411
Deneyime Açıklık	-0,877	0,286	-0,12	-3,062	0,002

$F_{(5,718)}=3,813$; $p<,05$
 $R=0,152$; $R^2=0,023$

Tablo 3'e göre kişilik yapıları ölçeği alt boyutlarının, katılımcıların mükemmeliyetçi dindarlık puanlarına etkisine göre kurulan çoklu doğrusal regresyon modeli anlamlıdır ($F_{(5,718)}=3.813$, $p<,05$). Mükemmeliyetçi dindarlık puanlarındaki değişkenliğin %2.3'ü beş faktörlü kişilik yapıları alt boyutları ile açıklanır. Deneyime açıklık alt boyutu mükemmeliyetçi dindarlık düzeylerini negatif yönde ve anlamlı şekilde etkilemiştir ($B=-0.877$, $t=-3.062$, $p<,05$). Deneyime açıklık alt boyutunda 1 birimlik artış olduğunda mükemmeliyetçi dindarlık puanlarında 0.877 birimlik düşüş olur. Ancak dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ile nevroitiklik alt boyutlarının, katılımcıların mükemmeliyetçi dindarlık puanlarına olan etkisi anlamlı değildir ($p>,05$). Mükemmeliyetçi dindarlık için kurulan regresyon denklemi şu şekildedir:

$$\text{Mükemmeliyetçi dindarlık} = 70.984 - 0.877 * \text{Deneyime Açıklık}$$

Konuyla ilgili ortaya konan "**H6: Beş faktörlü kişilik yapıları bağımsız değişkeni, mükemmeliyetçi dindarlık bağımlı değişkenini anlamlı şekilde yordamaktadır**" şeklindeki hipotez, desteklenmiştir.

Tablo 1'e göre olumlu mükemmeliyetçi dindarlık ve beş faktörlü kişilik yapıları arasındaki ilişkiye bakıldığında, dinî yaşantı konusunda çok yüksek standartlara, düzen, disiplin ve farkındalığa sahip olma durumu yükseldikçe, kişilik yapılarından dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik düzeyleri de yükselmekte; buna karşılık nevroitiklik düzeyi karşılıklı olarak düşmektedir. Diğer

yandan olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık ve beş faktörlü kişilik yapıları arasındaki ilişkiye bakıldığında, dinî yaşantı konusunda elinden geleni yapmış olsa da ibadetleri dolayısıyla kendisini yetersiz görme, potansiyel bir suçluluk ve günahkârlık duygusu yaşama, dini konularda eksiklikler ve kusurlarına odaklanma düzeyi yükseldikçe; temelde enerjik ve sosyal olmayı temsil eden Dışadönüklük, bir işi hakkıyla tamamlamayı içeren özdenetimlilik, açık fikirliliği ve yaratıcılığı temsil eden deneyime açıklık düzeylerinde bir düşüş görülmüştür. Olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık düzeyi yükseldikçe, göstergesi gündelik işlerde stres ve gerginlik yaşamaya yatkınlık, olumsuz durumlarla baş etmede zorlanma gibi negatif tutumlar olan nevrotiklik düzeyi de, karşılıklı olarak yükselmiştir.

Tablo 3'te görülen deneyime açıklığın mükemmeliyetçi dindarlığı negatif yönde anlamlı şekilde yordadığı bulgusu, iki özelliğin doğasındaki çelişkiyi görerek anlaşılabilir. Hayattaki en önemli hedefi dinini mükemmel şekilde yaşamak olan mükemmeliyetçi dindarın davranışlarını dinî gereklilikler, yasaklar, günah ve ayıpların kısıtladığı; yaşam olaylarına belirli kalıplar çerçevesinde baktığı; dinlediği müzikten giydiği kıyafete, görüştüğü arkadaş çevresinden kullandığı sözcüklere kadar dinî emir ve yasakları gözettiği düşünülebilir. Yeni görüşlere açık olma, çok yönlü düşünme becerisi, entelektüel merak, bağımsızlık, cesaret, estetik zekâ gibi özellikleriyle öne çıkan deneyime açık bireylerin, herhangi bir kalıp içerisinde şekil almaya ve kısıtlanmaya pek yatkın olmadıklarını tahmin etmek kolaydır. Nitekim yapılan çalışmalar, deneyime açık olanların özgüven, rasyonel ve analitik düşünme biçimi, açık fikirli olma, duyarlılık gibi özelliklerden yüksek puan alırken; gelenekselcilik, ilgisizlik, tutuculuk gibi özelliklerden düşük puan aldıklarını ortaya koymuştur (bk. Feist, 1998; Somer - Goldberg, 1999; Somer vd., 2002; Gosling vd., 2003).

Literatürde mükemmeliyetçi dindarlık ile beş faktörlü kişilik yapılarıyla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Wang ve arkadaşlarının geliştirdikleri Mükemmeliyetçi Dindarlık Ölçeği ile ilgili yapısal sınama, konuyla dolaylı yoldan bağlantılı tek çalışma olarak görülmektedir. Gayretli dinî adanmışlık ve dinî öz-eleştiri olmak üzere iki boyutlu olarak geliştirilen ölçeğin yapı geçerliği, Tanrı'dan veya üstün güç tarafından algılanan mükemmeliyetçilik ölçümleri, psikolojik göstergeler ve kişilik değişkeninin disiplin örneği ile sınanmıştır. Çalışmaya göre mükemmeliyetçi dindarlığın her iki boyutu da, disiplin ile pozitif yönde anlamlı olarak ilişkilidir (Wang vd., 2020).

Konuya yakınlığı sebebiyle dindarlık ve beş faktörlü kişilik yapılarıyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, elde ettiğimiz bulgularla kısmen örtüşme görülmüştür. Örneğin Saroglou tarafından yapılan meta-analitik çalışmada, dindarlık ile düşük psikotizm, yüksek uyumluluk, sorumluluk, dışadönüklük arasında ilişki saptanmıştır. Deneyime açıklık ile dinî köktencilik ve içsel-genel dindarlık arasında olumsuz; olgun dindarlık ve maneviyatla olumlu yönde ilişki bulunmuştur. Bunun yanında dışsal dindarlığın yüksek nevrotikliği, açık-olgun dindarlık ve maneviyatın ise duygusal istikrarı tetiklediği görülmüştür (Saroglou, 2002). Uysal tarafından yapılan çalışmada, beş faktörlü kişiliğin nörotizm boyutu ile dindarlığın ibadet boyutu arasında negatif; inanç boyutu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Uysal, 2006). Ok tarafından Türk toplumunda beş faktörlü kişilik ve farklı dindarlık tipleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada dindarlık, geleneksel dindarlık (dinî etki), dinî stres (şüphe, tutarsızlık, tereddüt), geriye ihtida ve dinî açıklık boyutlarıyla

ölçülmüştür. Elde edilen bulgulara göre geleneksel dindarlık ile nörotizm, uyumluluk ve sorumluluk arasında pozitif; deneyime açıklıkla negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Dinî stres ve geriye ihtida ile uyumluluk, sorumluluk ve dışadönüklük arasında negatif; deneyime açıklık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır. Bunun yanında dini açıklık ile dışadönüklük ve deneyime açıklık arasında pozitif; nörotizm arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Ok, 2011; Ağlıkaya Şahin, 2012). Şentepe Lokmanoğlu ve Güven tarafından gerçekleştirilen çalışmada dindarlık, inanç-etki, ibadet-bilgi, dindarlık toplam ve dinsel eğilim boyutlarıyla ele alınmıştır. Kişiliğin nevrotiklik boyutu ile dindarlığın, inanç-etki, ibadet-bilgi ve dindarlık toplam puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Şentepe Lokmanoğlu - Güven, 2015). Turan tarafından gerçekleştirilen çalışmanın bulgularına göre, dışadönüklük ve özdisiplin ile dindarlığın inanç boyutu arasında negatif, bireysel etki boyutu arasında pozitif; nörotizm ve uyumluluk ile dindarlığın inanç boyutu arasında negatif, sosyal etki boyutu arasında pozitif; deneyime açıklık ile dindarlığın inanç boyutu arasında negatif, sosyal etki ve bilgi/ibadet boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır (Turan, 2017). Gürses tarafından yürütülen çalışmada dışgüdümlü dindarlık ve inançsızlık ile nevrotizm arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanamazken, içgüdümlü dindarlık ve nevrotizm arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Araştırmacı, içgüdümlü dindarlık ile nevrotiklik arasında var olan pozitif yönde anlamlı ilişkiyi, içgüdümlü dindarların mükemmeliyetçilik eğiliminin olabileceği yönündeki tahminiyle açıklamıştır (Gürses, 2010, 173). Başka çalışmalarda, hem olumlu hem olumsuz mükemmeliyetçilik ve içsel dini motivasyon arasında pozitif yönde anlamlı (Karayiğit, 2017); benzer şekilde mükemmeliyetçilik, genel mükemmeliyetçi dindarlık ve içsel dinî motivasyon arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunması (Karayiğit Ulu - Mehmedoğlu, 2022) Gürses'in yorumunu kuvvetlendirmektedir. Nitekim mükemmeliyetçilikte olduğu gibi mükemmeliyetçi dindarlıkta gerçek benlik ile ideal benlik arasındaki uyumsuzluk varsayımı, stres, yetersizlik, suçluluk ve kızgınlık gibi olumsuz duygulara, dolayısıyla nevrotizme yatkınlığı artırabilmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Öz-anlayış, psikolojik iyi oluş ve beş faktör kişilik yapısıyla ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Öz-anlayış ve psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır. Öz-anlayış düzeyi yükseldikçe karşılıklı olarak psikolojik iyi oluş düzeyi de yükselmektedir.

Öz-anlayış ve kişilik yapılarından dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ve deneyime açıklık arasında pozitif; nevrotiklik arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır.

Psikolojik iyi oluş ve kişilik yapılarından dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ve deneyime açıklık arasında pozitif; nevrotiklik arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır.

Beş faktörlü kişilik yapıları bağımsız değişkeni tarafından, öz-anlayış bağımlı değişkeninin yordanmasıyla ilgili kurulan çoklu doğrusal regresyon modeline göre, öz-anlayış puanlarındaki değişkenliğin %43.1'i beş faktörlü kişilik yapısı alt boyutları tarafından açıklanmıştır. Dışadönüklük ve yumuşakbaşlılık alt boyutları katılımcıların öz-anlayış düzeyini pozitif yönde etkilerken; nevrotiklik alt boyutu, negatif yönde anlamlı şekilde etkilemiştir. Etkisi en çok olan alt boyut

nevrotiklik, en az olan ise yumuşakbaşlılık alt boyutudur. Diğer yandan özdenetimlilik ile deneyime açıklık alt boyutlarının, katılımcıların öz anlayış puanlarına olan etkisi anlamlı değildir.

Mükemmeliyetçi dindarlık, öz-anlayış ve beş faktör kişilik yapısıyla ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Öz-anlayış ve olumlu mükemmeliyetçi dindarlık arasında pozitif; olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık arasında negatif yönde ilişki vardır.

Olumlu mükemmeliyetçi dindarlık ile beş faktörlü kişilik yapıları alt boyutlarından dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik arasında pozitif; nevrotiklik arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır. Olumlu mükemmeliyetçi dindarlık ile deneyime açıklık alt boyutu arasında anlamlı düzeyde ilişki yoktur.

Olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık ile beş faktörlü kişilik yapıları alt boyutlarından dışadönüklük, özdenetimlilik, deneyime açıklık arasında negatif; nevrotiklik arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır. Olumsuz mükemmeliyetçi dindarlık ile yumuşakbaşlılık alt boyutu arasında anlamlı düzeyde ilişki yoktur.

Beş faktörlü kişilik yapıları ölçeği alt boyutlarının, genel mükemmeliyetçi dindarlık puanlarına etkisiyle ilgili kurulan çoklu regresyon modeline göre, mükemmeliyetçi dindarlık puanlarındaki değişkenliğin %2.3'ü, beş faktörlü kişilik yapıları alt boyutları tarafından açıklanmıştır. Deneyime açıklık alt boyutu, genel mükemmeliyetçi dindarlık düzeyini negatif yönde anlamlı şekilde etkilemiştir. Buna göre deneyime açıklık alt boyutunda 1 birimlik artış, genel mükemmeliyetçi dindarlık puanlarında 0.877 birimlik düşüşe sebep olmaktadır. Diğer yandan dışadönüklük, yumuşakbaşlılık, özdenetimlilik ile nevrotiklik alt boyutlarının, katılımcıların genel mükemmeliyetçi dindarlık puanlarına olan etkisi anlamlı değildir.

Öz-anlayış, psikolojik iyi oluş, beş faktör kişilik yapıları ve mükemmeliyetçi dindarlık değişkenlerinin herhangi bir neden-sonuç bağlantısı bulunmaksızın birbiriyle ilişkisi; beş faktör kişilik yapıları bağımsız değişkeninin, öz-anlayış ve mükemmeliyetçi dindarlık bağımlı değişkenlerini yordayıcılığını ele alan çalışmamızda elde edilen bulgular, hipotezlerin tamamının desteklendiğini göstermiştir.

Araştırmamızda ulaşılan sonuçlar doğrultusunda, aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

◆ Çalışmamızın, çalışma grubunun nitelikleri, kullanılan ölçüm araçları ve uygulamanın yapıldığı tarih aralığıyla ilgili birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Konuyla ilgili benzer çalışmaların farklı örneklem gruplarında yinelenmesi, bilimsel niteliğin pekişmesi açısından önemlidir.

◆ Mükemmeliyetçi dindarlık, pozitif ve negatif sağlık göstergeleriyle ilişkilendirilebilir.

◆ Mükemmeliyetçi dindarlığın olumsuz yanlarını uyumlamak için hali hazırdaki öz-anlayış programlarından yararlanılması önemli görülmektedir.

◆ Öz-anlayış, psikolojik iyi oluş ve mükemmeliyetçi dindarlık; beş faktör kişilik modeli dışındaki diğer kişilik tipleriyle ilişkilendirilebilir.

◆ Beş faktörlü kişilik yapısının mükemmeliyetçi dindarlığa etkisinde, aracı değişkenler incelenebilir.

- ◆ Beş faktörlü kişilik yapılarının öz-anlayışa etkisinde, aracı değişkenler incelenebilir.

Kaynakça

- Ağılkaya Şahin, Zuhale. "2011 Uluslararası Din Psikolojisi Kongresinde Türk Din Psikolojisi Araştırmacıları (Sempozyum Tanıtımı)". *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 12/2 (2012), 317-338.
- Akın, Ahmet - Akın, Ümran. "Does Self-Compassion Predict Spiritual Experiences of Turkish University Students?". *Journal of Religion Health* 56/1 (2017), 109-117.
- Akın, Ümran - Akın, Ahmet - Abacı, Ramazan. "Öz-duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33 (2007), 01-10.
- Ashton, Michael C. - Lee, Kibeom. "Empirical, Theoretical, and Practical Advantages of the HEXACO Model of Personality Structure." *Personality Social Psychology Review* 2/11 (2007), 150-166.
- Ashton, Michael C. vd. "A six-Factor Structure of Personality-Descriptive Adjectives: Solutions from Psycholexical Studies in Seven Languages." *Journal of Personality and Social Psychology* 2/86 (2004), 356-366.
- Atak, Hasan. "On-Maddeli Kişilik Ölçeği'nin Türk Kültürü'ne Uyarlanması." *Nöropsikiyatri Arşivi* 50 (2013), 312-319.
- Barnard, Laura K. - Curry, John F. "Self-Compassion: Conceptualizations, Correlates, Interventions." *Review of General Psychology* 15/4 (2011), 289-303.
- Besharat, Mohammad Ali vd. "Spiritual/Religious Perfectionism Scale in Iran: Psychometric Evaluation." *Journal of Religion and Health* 60/5 (2021), 3640-3657.
- Büyüköztürk, Şener vd. *Veri Analizi El Kitabı*. Ankara: Pagem Akademi, 2013.
- Cai, Ru Ying vd. "Self-compassion Changed My Life: The Self-compassion Experiences of Autistic and Non-autistic Adults and Its Relationship with Mental Health and Psychological Wellbeing." *Journal of Autism and Developmental Disorders* 53 (2023), 066-1081.
- Cattell, Raymond B. "Validation and Intensification of the Sixteen Personality Factor Questionnaire." *Clinical Psychology* 12 (1966), 241-254.
- Chen, Haoting vd. "Mediating Role of Self-compassion in the Relationship between Psychological Flexibility and Psychological Well-being in Women with Breast Cancer." *Research Square* (2023), 1-17.
- Church, A. Timothy. "Relating the Tellegen and Five-factor Models of Personality Structure." *Journal of Personality and Social Psychology* 5/67 (1994), 898-909.
- Costa, Paul T. - McCrae, Robert R. *Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual*. Odessa: FL: Psychological Assessment Resources, 1992.
- Craddock, Alan E. vd. "Family of Origin Qualities as Predictors of Religious Dysfunctional Perfectionism." *Journal of Psychology and Theology* 38/3 (2010), 205-214.
- Çapan, Mihrab. *Üniversite Öğrencilerinin Merhamet ve Öz-anlayış Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi*. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- Demir-Celayir, Gülbin. *Spiritüel İyi Oluş Ve Öz-Duyarlık Arasındaki İlişkide Affetmenin Aracı Rolü*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.

- Deniz, M. Engin vd. "The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Self-Compassion Scale." *Social Behavior and Personality An International Journal*, 36/9 (2008), 1151-1160.
- DeNeve, Kristina M., & Cooper, Harris "The Happy Personality: A meta-analysis of 137 Personality Traits and Subjective Well-being." *Psychological Bulletin* 124/2 (1998), 197-229.
- Diener, Ed. "Subjective Well-being." *Psychological Bulletin* 95/3 (1984), 542-575.
- Diener, Ed vd. "New Measures of Well-Being". *Assessing Well-Being*. ed. Ed Diener. 247-266, Berlin: Springer Science+Business Media B.V., 2009.
- Diener, Ed vd. "New Well-Being Measures: Short Scales to Assess Flourishing and Positive and Negative Feelings." *Social Indicators Research* 97/2 (2010), 143-156.
- Digman, John M. "Higher-order Factors of the Big Five." *Journal of Personality and Social Psychology* 73 (1997), 1246-1256.
- Doğan, Tayfun. "Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Öznel İyi Oluş." *Doğuş Üniversitesi Dergisi* 14/1 (2013), 56-64.
- Durkin, Mark vd. "A Pilot Study Exploring The Relationship Between Self-Compassion, Self-Judgement, Self-Kindness, Compassion, Professional Quality Of Life And Wellbeing Among UK Community Nurses." *Nurse Education Today* 46 (2016), 1-21.
- Dwan, Toni M. - Ownsworth, Tamara. "The Big Five Personality Factors and Psychological Well-being Following Stroke: A Systematic Review." *Disability and Rehabilitation* 41/10 (2017), 1-12.
- Eryılmaz, Ali - Ercan, Leyla. "Öznel İyi Oluşun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi." *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi* 4/36 (2011), 139-151.
- Eryılmaz, Ali - Öğülmüş, Selahiddin. "Ergenlikte Öznel İyi Oluş Ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli." *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 11/3 (2010), 189-203.
- Farnsworth, Jakob K. vd. "Exploration Of Caregiver Behavior On Fear Of Emotion, Spirituality, Andself-Compassion." *Journal of Contextual Behavioral Science* 5/3 (2016), 160-168.
- Feist, Gregory J. "Meta-Analysis of Personality in Scientific and Artistic Creativity." *Personality and Social Psychology Review* 4/2 (1998), 290-309.
- Ghorbani, Nima vd. "Self-Compassion in Iranian Muslims: Relationships With Integrative Self-Knowledge, Mental Health, and Religious Orientation." *International Journal for the Psychology of Religion* 22/2 (2012), 106-118.
- Ghorbani, Nima vd. "Diversity and Complexity of Religion and Spirituality in Iran: Relationships With Self-Compassion and Self-Forgiveness." *International Journal for the Psychology of Religion*, 27/4 (2017), 157-171.
- Grant, Sharon vd. "The Big Five Traits as Predictors of Subjective and Psychological Well-Being." *Psychological Reports* 105/1 (2009), 205-231.
- Gilbert, Paul vd. "Fears of Compassion: Development of Three Self-report Measures." *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice* 84 (2011), 239-255.
- Gilbert, Paul. "Compassion and Cruelty: A Biopsychosocial Approach". *Compassion: Conceptualisations, Research and Use in Psychotherapy*. ed. Paul Gilbert. 9-74, London: Routledge, 2005.
- Goldberg, Lewis R. "An Alternative Description of Personality: The Big-Five Factor Structure." *Journal of Personality and Social Psychology* 59/6 (1990), 1216-1229.
- Goldberg, Lewis R. "The Development of Markers for the Big-Five Factor Structure." *Psychological Assessment* 4/1 (1992), 26-42.

- Goldberg, Lewis R. "The Structure of Phenotypic Personality Traits." *American Psychologist* 48/1 (1993), 26-34.
- Gosling, Samuel D vd. "A Very Brief Measure of the Big Five Personality Domains." *J Res in Pers* 1/37 (2003), 504-528.
- Gunthert, Kathleen Cimboric vd. "The Role of Neuroticism in Daily Stress and Coping." *Journal of Personality and Social Psychology* 5/77 (1999), 1087-1100.
- Gürses, İbrahim. *Dindarlık ve Kişilik*. Bursa: Emin Yayınları, 2010.
- Horzum, Mehmet Barış vd. "Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması." *Sakarya University Journal of Education* 7/2 (2017), 398-408.
- İkis, Mehmet. *Öğretmenlerde Öz-Duyarlık İle Psikolojik İyi Oluşun Dini Yönelimle Etkileşiminin İncelenmesi (Kayseri Örneği)*. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.
- Jovanovic, Veljko. "Personality and Subjective Well-being: One Neglected Model of Personality and Two Forgotten Aspects of Subjective Well-being." *Personality and Individual Differences* 50/5 (2011), 631-635.
- Karahancı, Seda. *Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Ve Öz-Anlayış Düzeylerinin İncelenmesi*. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
- Karayığit Ulu, Nuriman. *Özanlayış, Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Mükemmeliyetçi Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2024.
- Karayığit Ulu, Nuriman - Mehmedoğlu, Ali Ulvi. "Mükemmeliyetçi Dindarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Geçerliliği-Türkçe Versiyon (MDÖ-T)." *Marife Dini Araştırmalar Dergisi* 22/2 (2022), 531-557.
- Karayığit, Nuriman. "Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma." *The Journal of Academic Social Science* 5/54 (2017), 450-468.
- Kaya, Ferda Şule. "Üniversite Gençliğinin Öz-duyarlık, Değer Yönelimleri ve Dindarlık Eğilimleri (Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Karşılaştırması)." *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi* 21/2 (2018), 144-179.
- Keyes, Corey L. M. vd. "Optimizing Well-Being: The Empirical Encounter of Two Traditions." *Journal of Personality and Social Psychology* 82/6 (2002), 1007-1022.
- Kocur, Dagna vd. "Validity and Reliability of the Polish Version of the Self-Compassion Scale and its Correlates." *PLoS ONE* 17/5 (2022), 1-21.
- Kotera, Yasuhiro vd. "Mental Health of Czech University Psychology Students: Negative Mental Health Attitudes, Mental Health Shame and Self-Compassion." *Healthcare (Basel, Switzerland)* 10/4 (2022a), 676.
- Kotera, Yasuhiro vd. "Mental Health Shame, Self-compassion and Sleep in UK Nursing Students: Complete Mediation of Self-compassion in Sleep and Mental Health." *Nursing Open* 8/3 (2021a), 1325-1335.
- Kotera, Yasuhiro vd. "Predicting Self-compassion in UK Nursing Students: Relationships with Resilience, Engagement, Motivation, and Mental Wellbeing." *Nurse Education in Practice* 51 (2021b), 102989.
- Kotera, Yasuhiro vd. "Positive Psychology for Mental Wellbeing of UK Therapeutic Students: Relationships with Engagement, Motivation, Resilience and Self-Compassion." *International Journal of Mental Health and Addiction* 20/3 (2022b), 1611-1626.

- Kotera, Yasuhiro vd. "Mental Wellbeing of Indonesian Students: Mean Comparison with UK Students and Relationships with Self-Compassion and Academic Engagement." *Healthcare* 10 (2022c), 1439.
- McCrae, Robert R. "Trait Psychology and the Revival of Personality and Culture Studies." *American Behavioral Scientist* 1/44 (2000), 10-31.
- McCrae, Robert R. - Costa, Paul T. "Updating Norman's "Adequate Taxonomy": Intelligence and Personality Dimensions in Natural Language and in Questionnaires." *Journal of Personality and Social Psychology* 49 (1985), 710-721.
- McCrae, Robert R. - Costa, Paul T. "Validation of the Five-Factor Model or Personality Across Instruments and Observers." *Journal of Personality and Social Psychology* 52/1 (1987), 81-89.
- McCrae, Robert R. - Costa, Paul T. "Adding Liebe And Arbeit: The Full Five-Factor Model And Well-Being." *Personality And Social Psychology Bulletin* 17 (1991), 227-232.
- McKay, Tegan - Walker, Benjamin R. "Mindfulness, Self-compassion and Wellbeing." *Personality and Individual Differences* 168/1 (2021), 110412.
- Myers, David G. - Diener, Ed. "Who is happy?" *Psychological Science* 6/1 (1995), 10-19.
- Neff, Kristin. "Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself." *Self and Identity* 2 (2003a), 85-101.
- Neff, Kristin. *Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself*. New York: William Morrow, 2015.
- Neff, Kristin D. "The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion." *Self and Identity* 2 (2003b), 223-250.
- Neff, Kristin D. - McGehee, Pittman. "Self-compassion and Psychological Resilience Among Adolescents and Young Adults." *Self and Identity* 9/3 (2010), 225-240.
- Neff, Kristin D. vd. "An Examination of Self-compassion in Relation to Positive Psychological Functioning and Personality Traits." *Journal of Research in Personality* 41/4 (2007), 908-916.
- Noller, Patricia vd. "Cattell, Comrey, and Eysenck Personality Factors Compared: More Evidence for the Five Robust Factors?" *Journal of Personality and Social Psychology* 4/53 (1987), 775-782.
- Ok, Üzeyir. "Five Factors of Personality and Religiosity: A Turkish Sample." *Uluslararası Din Psikolojisi Konferansı (IAPR) Bildiri*. İtalya: 2011, Ağustos 21-24.
- Omay, Zeynep Meltem. *Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış Düzeylerinin Hayat Memnuniyeti Ve Dindarlık Yönelimleri Açısından İncelenmesi (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği)*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- Özer, Esin. "Five Factor Personality Traits in Self-Compassion, Coping Strategies and Communication Skills." *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi* 12/64 (2022), 131-153.
- Özyeşil, Zümra. *Üniversite Öğrencilerinin Öz-anlayış Düzeylerinin Bilinçli Farkındalık, Kişilik Özellikleri Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi*. Konya: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 2011.
- Pallant, Julie. *SPSS Survival Manual A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS*. London: Routledge, 2020.
- Peabody, Dean - Goldberg, Lewis R. "Some Determinants of Factor Structures from Personality-trait Descriptors." *Journal of Personality and Social Psychology* 57 (1989), 552-567.
- Rothbart, Mary K. *Becoming Who We Are: Temperament and Personality in Development*. New York: The Guilford Press, 2011.

- Ryff, Carol D. "Happiness is Everything, or is it? Explorations on the Meaning of Psychological Well-being." *Journal of Personality and Social Psychology* 57/6 (1989), 1069-1081.
- Ryff, Carol D. - Keyes, Corey Lee M. "The Structure of Psychological Well-Being Revisited." *Journal of Personality and Social Psychology* 69/4 (1995), 719-727.
- Ryff, Carol D. - Singer, Burton H. "Know Thyself and Become What You Are: A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being." *Journal of Happiness Studies* 9/1 (2008), 13-39.
- Ryan, Richard M., - Deci, Edward L. "On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-being." *Annual Review of Psychology* 52 (2001), 141-166.
- Sarı, Tuğba - Conoley, Collie. "The Relationship between Self-compassion and Well-being: A comparison of Turkish and US University Students." *International Journal of Research Studies in Psychology* 8/2 (2019), 51-66.
- Sarıcaoğlu, Halim. *Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-anlayış Açısından İncelenmesi*. Konya: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
- Saroglou, Vassilis. "Religion and the Five Factors of Personality: A Aeta-analytic Review." *Personality and Individual Differences* 32/1 (2002), 15-25.
- Sayın, Mine. *Üniversite Öğrencilerinin Öz-anlayış, Kendini Affetme ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkiler Örüntüsü: Bir Yol Analizi Çalışması*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
- Somer, Oya. "Beş Faktör Kişilik Modeli." *Türk Psikoloji Yazıları* 1/2 (1998), 35-62.
- Somer, Oya - Goldberg, Lewis R. "The Structure of Turkish Trait Descriptive Adjectives." *Journal of Personality and Social Psychology* 3/76 (1999), 431-450.
- Somer, Oya vd. "Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması." *Türk Psikoloji Dergisi* 49/17 (2002), 21-33.
- Şentepe Lokmanoğlu, Ayşe - Güven, Metin. "Kişilik Özellikleri Ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma." *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* XVII/31 (2015), 27-45.
- Tabachnick, Barbara G. - Fidell, Linda S. *Using Multivariate Statistics: A Practical Approach to using Multivariate Analyses*. USA: Pearson New International Edition, 2014.
- Tatlıhoğlu, Kasım. *Farklı Öz-anlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-saygı, Karar Verme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi*. Konya: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010.
- Telef, Bülent Baki. "Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 28/3 (2013), 374-384.
- Tendhar, Thupten vd. "Relationship of Compassion for Self and Others to Sense of Well-being of College Students." *Journal of American College Health* 27 (2022), 1-8.
- Turan, Yahya. *Kişilik Ve Dindarlık*. İstanbul: Ensar, 2017.
- Uysal, Veysel. *Türkiye'de Dindarlık ve Kadın*. İstanbul: Dem, 2006.
- Veisi, Razieh vd. "The Role of Death Anxiety as a Mediator in the Relationship between Personality Types and Psychological Well-Being in Coronavirus Disease-2019 Patients." *Journal of Education and Health Promotion* 12/1 (2023), 104-111.
- Wang, Kenneth T. vd. "Perceived Perfectionism from God Scale: Development and Initial Evidence." *Journal of Religion and Health* 57/7 (2018), 2207-2223.

- Wang, Kenneth T. vd. "Religious Perfectionism Scale Among Believers of Multiple Faiths in China: Development and Psychometric Analysis." *Journal of Religion and Health* 59/3 (2020), 318-333.
- Watson, Paul J. vd. "Grace and Christian Psychology - Part 2: Psychometric Refinements and Relationships with Self-Compassion, Depression, Beliefs about Sin, and Religious Orientation." *The Transdisciplinary Journal of Christian Psychology* 4/2 (2011), 64-72.
- Wiggins, Jerry S. *The Five-Factor Model of Personality: Theoretical Perspectives*. New York: Guilford, 2000.
- Zessin, Ulli vd. "The Relationship Between Self-Compassion and Well-Being: A Meta-Analysis." *Applied Psychology: Health and Well-Being* 7/3 (2015), 340-364.